

REVUE ECONOMIE & SOCIETE

E- ISSN: 2820-6991
P- ISSN: 2820-7211

REVUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE CONSACRÉE AUX ÉTUDES DANS LES DOMAINES DE L'ÉCONOMIE, DE LA GESTION ET DES SCIENCES SOCIALES

DIRECTRICE DE PUBLICATION: DR. SANAA HAOUATA - REDACTEUR EN CHEF: DR BRAHIM MEDDEB

N° 2- Vol.4 | TRIMESTRE 2
AVRIL/ JUIN 2025

GESTION DES CONNAISSANCES ET PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE: APPORTS THEORIQUES ET ROLE DU CAPITAL HUMAIN

**Drissi Talbi Diyaa
El IDRISSE LALLA HIND**

REVUE ECONOMIE & SOCIETE

E- ISSN: 2820-6991

P- ISSN: 2820-7211

REVUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE CONSACRÉE AUX ÉTUDES DANS LES DOMAINES DE L'ÉCONOMIE, DE LA GESTION ET DES SCIENCES SOCIALES

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.17295389>

VOL 4, N° 2 AVRIL/ JUIN 2025

GESTION DES CONNAISSANCES ET PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE : APPORTS THEORIQUES ET ROLE DU CAPITAL HUMAIN

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: THEORETICAL CONTRIBUTIONS AND THE ROLE OF HUMAN CAPITAL

DRISSI TALBI DIYAA

Doctorante chercheuse
FSJES UMI-Meknès
E-mail : d.drissitalbi@edu.umi.ac.ma

EL IDRISSE LALLA HIND

Enseignante chercheuse
FSJES UMI-Meknès
E-mail : hindelidrissi@live.fr

Pour citer :

Drissi Talbi, D., & El Idrissi, L. H. (2025). GESTION
DES CONNAISSANCES ET PERFORMANCE
ORGANISATIONNELLE : APPORTS THEORIQUES ET
ROLE DU CAPITAL HUMAIN. REVUE ECONOMIE ET
SOCIETE, 4(2), 78-91.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17295389>

REVUE
ECONOMIE ET SOCIETE

P-ISSN: 2820-7211
E-ISSN: 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

Site web : <https://journals.sms-institute.com/>
Email: contact@sms-institute.com
Tel: +212(0)700.838.222

LA SOCIALIZATION AU MAROC : ENTRE HERITAGE TRADITIONNEL ET MUTATIONS CONTEMPORAINES

Résumé

Dans un environnement économique en constante évolution, les sources traditionnelles d'avantage concurrentiel, comme les économies d'échelle ou les coûts réduits, deviennent de moins en moins durables, en raison notamment des innovations technologiques qui permettent aux concurrents de rattraper rapidement leur retard. Dans ce contexte, la gestion des connaissances constitue une ressource stratégique pour améliorer la performance organisationnelle. Elle facilite l'apprentissage, prévient la perte de savoir-faire, soutient la prise de décision, stimule l'innovation et renforce l'efficacité opérationnelle.

La gestion des connaissances implique une approche intégrée, mobilisant à la fois les outils technologiques et le capital humain, afin de valoriser le savoir interne, réduire les duplications d'efforts et accélérer les processus décisionnels. Elle devient ainsi un facteur clé pour accroître la compétitivité et l'adaptabilité des organisations.

Cette étude examine la contribution de la gestion des connaissances à la performance organisationnelle à travers un double éclairage : l'analyse des apports théoriques sur son rôle dans la performance globale et l'examen de l'impact de la gestion du capital humain sur l'efficacité organisationnelle.

DRISSI TALBI DIYAA

*Doctorante chercheuse
Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc*

EI IDRISSI LALLA HIND

*Enseignante chercheuse
Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc*

Mots-clés : Innovation, gestion des connaissances, performance organisationnelle, capital humain.

SOCIALIZATION IN MOROCCO: BETWEEN TRADITIONAL HERITAGE AND CONTEMPORARY CHANGES

Abstract

In a constantly evolving economic environment, traditional sources of competitive advantage, such as economies of scale or cost reductions, are becoming less sustainable, particularly due to technological innovations that allow competitors to quickly catch up. In this context, knowledge management emerges as a strategic resource for enhancing organizational performance. It facilitates learning, prevents knowledge loss, supports decision-making, fosters innovation, and strengthens operational efficiency.

Drissi Talbi Diyaa

*Doctoral Researcher
Moulay Ismail University, Meknes, Morocco*

El Idrissi Lalla Hind

*University Lecturer-Researcher
Moulay Ismail University, Meknes, Morocco*

Knowledge management involves an integrated approach that mobilizes both technological tools and human capital to leverage internal knowledge, reduce duplication of efforts, and accelerate decision-making processes. It thus becomes a key factor in improving organizational competitiveness and adaptability.

This study examines the contribution of knowledge management to organizational performance through a dual perspective: an analysis of theoretical insights regarding its role in overall performance and an exploration of the impact of human capital management on organizational effectiveness.

Keywords: *Innovation, knowledge management, organizational performance, human capital*

Introduction

Introduction

Les développements récents en économie ont mis en évidence la complexité croissante de l'environnement des entreprises et des organisations. Aujourd'hui, celles-ci doivent non seulement rester compétitives sur leurs marchés, mais aussi démontrer leur engagement envers des principes de développement durable, tout en gérant efficacement le changement organisationnel. Dans ce contexte, la valeur des actifs immatériels, et plus particulièrement du capital intellectuel, s'affirme comme un facteur stratégique essentiel pour la compétitivité des organisations (Abualloush, Bataineh, & Aladwan, 2017 ; Chien, Yuan, & Hsiung, 2015 ;

Hussinki, Ritala, Vanhala, & Kianto, 2017). Le capital intellectuel, en tant que source d'innovation et de créativité, constitue un moteur de développement et un catalyseur des performances organisationnelles (Luiza, 2016).

La gestion des connaissances (Knowledge Management – KM) apparaît alors comme un levier central pour accumuler, développer et préserver ce capital intellectuel, permettant aux organisations de générer de la valeur, d'accroître leur avantage concurrentiel et d'améliorer leurs performances économiques (Demarest, 1997). Si la KM ne contribue pas directement à la performance, elle reste toutefois bénéfique pour la culture organisationnelle, mais ne peut être considérée comme une pratique stratégique indispensable.

Malgré l'intérêt croissant pour la gestion des connaissances et le capital intellectuel, la littérature met en évidence un manque de consensus sur leur impact réel sur la performance organisationnelle. Les études initiales se concentraient sur des relations hypothétiques ou sur des cas isolés de réussite (Carneiro, 2000 ; Nonaka & Takeuchi, 1995 ; Edvinsson & Malone, 1997), tandis que des recherches plus récentes ont commencé à évaluer empiriquement cet impact sur de larges échantillons d'entreprises (Lee & Choi, 2003 ; Darroch, 2005 ; Kianto, 2011). Ainsi, il demeure nécessaire de mieux comprendre comment la gestion des connaissances influence la performance organisationnelle à travers le capital humain.

La problématique qui se pose est donc la suivante : *comment la gestion des connaissances contribue-t-elle à l'amélioration de la performance organisationnelle ?*

Cette interrogation conduit à plusieurs questions de recherche :

- Quels sont les mécanismes par lesquels la gestion des connaissances renforce la compétitivité et l'efficacité des organisations ?
- En quoi la valorisation du capital humain, considéré comme principal vecteur de connaissances tacites, favorise-t-elle la performance organisationnelle ?

À partir de ces questions, nous formulons les hypothèses suivantes :

H1- La gestion des connaissances constitue un levier essentiel pour l'innovation, la prise de décision et la durabilité organisationnelle.

H2- Le capital humain est un pilier central de cette dynamique, sa valorisation renforçant directement la performance globale de l'organisation.

L'objectif principal de cette recherche est d'analyser le rôle de la gestion des connaissances dans l'amélioration de la performance organisationnelle. Plus spécifiquement, il s'agit de mettre en évidence la relation entre les pratiques de gestion des connaissances et la valorisation du capital humain en tant que facteur de compétitivité.

Sur le plan méthodologique, cette étude repose sur une revue de littérature mobilisant des travaux théoriques et empiriques récents, afin d'identifier les apports conceptuels et les résultats observés dans divers contextes organisationnels.

Enfin, l'article s'organise comme suit : une première partie consacrée au cadre théorique et conceptuel de la gestion des connaissances, une seconde partie portant sur le lien entre gestion des connaissances et capital humain, et une troisième partie qui met en évidence la

contribution de la gestion des connaissances à la performance organisationnelle, avant de conclure sur les implications théoriques et managériales.

1. Cadre conceptuel et théorique de la gestion des connaissances

Ainsi, l'examen du cadre conceptuel et théorique de la gestion des connaissances a permis de mettre en évidence son rôle stratégique en tant que levier d'innovation, de compétitivité et de performance organisationnelle. Toutefois, la mise en œuvre effective de ces processus ne peut se réaliser sans l'implication active des individus qui portent et partagent les savoirs au sein de l'organisation. C'est pourquoi il convient, dans la section suivante, d'approfondir l'analyse du capital humain, considéré comme le principal vecteur de la création, du transfert et de l'application des connaissances, et d'étudier sa contribution déterminante à la performance organisationnelle.

1.1 Définition et évolution du concept

La connaissance a toujours joué un rôle important dans l'intérêt des organisations (Foray, 2004; Mosconi & Roy, 2013), sa pertinence et sa quête ont été renforcées avec l'avènement de la mondialisation ; elle est devenue un actif intangible capable de fournir un avantage concurrentiel (Tunc-Bozbura, 2007 ; Ikujiro & Hiroshi, 2013). Le potentiel des connaissances ne peut être exploré que par une optimisation efficace de la gestion des connaissances (Hansen et al., 1999) afin de maximiser les performances dans le secteur des affaires (Malhotra, 2001). La recherche de la compréhension de la gestion des connaissances est également renforcée par le fait que le moteur stratégique de la performance des entreprises est leur niveau de compétence en matière de gestion des connaissances (Spender et Grant, 1996 ; Grant, 1996).

La gestion des connaissances (GC) consiste à identifier et à exploiter les connaissances collectives d'une organisation pour l'aider à être compétitive (von Krogh, 1998). D'un point de vue pratique, la gestion des connaissances peut être considérée comme une innovation organisationnelle impliquant des changements dans la stratégie et les pratiques de gestion des entreprises (Marqués et Simón, 2005). La gestion des connaissances est généralement considérée comme un ensemble de processus de connaissance (tels que la création, le partage, l'acquisition, le transfert et l'application

La gestion des connaissances (GC) peut être définie simplement comme "faire ce qu'il faut pour tirer le meilleur parti des ressources en connaissances" (Fernandez & Sabherwal, 2010). Hajir, Obeidat, Al-dalahmeh et Masa'deh (2015) ont défini la gestion des connaissances comme le transfert des connaissances appropriées à la bonne personne au bon moment pour aider les individus à partager l'information et à améliorer l'organisation et son efficacité, en plus d'adopter des méthodes modernes qui développent les capacités des individus à créer et à innover. Elle comporte un aspect essentiel de production en plus des ressources humaines et du capital. Elle est également une source d'excellence pour les organisations et la base de leur avancement et de leur succès (Obeidat, Al-Suradi, Masa'deh, & Tarhini, 2016).

En outre, Obeid & Rabay'a (2016) ont défini la gestion des connaissances comme les processus qui aident l'organisation à acquérir, organiser, générer et diffuser des connaissances, ainsi qu'à transférer des informations et des expériences importantes que l'organisation possède à diverses activités de gestion, telles que la prise de décision, la résolution de problèmes, l'apprentissage et la planification stratégique.

Le concept de la gestion des connaissances est passée au cours des 15 dernières années d'un concept émergent à une fonction de plus en plus courante dans les entreprises " (Zack et al. 2009, p. 392), et une recherche dans la littérature révèle un très grand nombre de définitions de la GC qui contiennent des éléments similaires.

Pour mieux faciliter le processus de la connaissance au sein des organisations cela nécessitent une infrastructure qui constituent le moyen essentielle pour les organisations de mettre en œuvre les systèmes de gestion des connaissances

1.2 Processus de la gestion des connaissances

La gestion des connaissances (souvent abrégée en KM) est un domaine essentiel dans le monde moderne des affaires et de la gestion. Elle comporte un aspect essentiel de production en plus des ressources humaines et du capital. Elle est également une source d'excellence pour les organisations et la base de leur avancement et de leur succès (Obeidat, Al-Suradi, Masa'deh, & Tarhini, 2016). Elle comprend un ensemble de processus, de pratiques et de technologies visant à créer, organiser, partager et utiliser les connaissances au sein d'une organisation. Cette approche stratégique est essentielle pour stimuler l'innovation, renforcer la prise de décision, accroître la productivité et accroître la compétitivité.

La gestion des connaissances repose sur plusieurs piliers fondamentaux qui aident l'organisation à générer, acquérir, découvrir et organiser les connaissances, à les utiliser et à les diffuser parmi les travailleurs, et à transférer les informations et les expériences que l'organisation possède et à les appliquer dans ses activités de gestion, telles que la prise de décision, les procédures de travail et la planification stratégique (Hussinki et al., 2017).

1.2.1 Génération des connaissances

La génération de connaissances est représentée dans toutes les procédures qu'une organisation cherche à mettre en œuvre pour produire et obtenir des connaissances, qu'elles soient explicites ou tacites (Obeid & Rabay'a, 2016). La production de connaissances est l'interaction entre les connaissances explicites et tacites, qui aboutissent à de nouvelles connaissances (Kasasbeh, 2015). La génération de connaissances implique le développement de nouvelles connaissances ou le remplacement du contenu existant des connaissances tacites et explicites de l'organisation. Grâce à des processus sociaux et coopératifs, ainsi qu'aux processus cognitifs des individus, les connaissances sont créées, partagées, amplifiées, élargies et justifiées dans les environnements organisationnels (Chang & Lin, 2015).

1.2.2 Stockage des connaissances (SK)

Le stockage des connaissances fait référence au maintien et à la gestion continue des connaissances dans la mémoire organisationnelle et les bases de connaissances. Cela nécessite une mise à jour constante de la mémoire organisationnelle et l'amélioration des outils de communication pour faciliter l'accès des employés (Al-Ali, 2013). La production et l'acquisition de nouvelles connaissances ne suffisent pas à la prise de décision. Des mécanismes sont nécessaires pour les stocker et les récupérer en cas de besoin. Le stockage des connaissances consiste à "stocker les connaissances existantes, acquises et créées dans des référentiels de connaissances correctement indexés et reliés entre eux" (Ranjbarfard et al., 2014, p. 512). Ce processus comprend également toutes les activités qui permettent aux connaissances d'être stockées, mises à jour et facilement récupérées par les utilisateurs (Al-

Shanti, 2017). Les organisations doivent stocker et structurer les connaissances, afin de les rendre plus accessibles et distribuables. En combinant ou en intégrant les connaissances et en réduisant la redondance, l'efficacité pourrait être améliorée (Chang & Lin, 2015).

1.2.3 Partage des connaissances (KR)

Le partage des connaissances peut être défini comme le processus particulier de l'organisation utilisé pour diffuser, transférer et échanger des connaissances entre les employés. En outre, il constitue la base de la création et de la génération de nouvelles connaissances (Bouraghda & Dris, 2015). Le partage des connaissances est le processus par lequel les individus partagent leurs expériences et leurs informations, ce qui permet d'accroître les ressources de l'organisation et de réduire les pertes de temps dues aux essais et aux erreurs (Dalkir, 2005). Le processus de partage des connaissances est un élément important de la réussite de la gestion des connaissances. Il est également crucial pour l'utilisation et l'exploitation correctes des actifs de connaissances. Le partage des connaissances a également un impact direct sur d'autres processus de connaissance, tels que l'intégration et la création de connaissances (Masa'deh et al., 2016).

1.2.4 Application des connaissances (KA)

"L'application efficace des connaissances est la pierre angulaire de l'innovation organisationnelle, l'innovation étant essentiellement considérée comme le processus par lequel l'organisation suit un ensemble d'activités conçues pour lui permettre d'utiliser et d'appliquer les connaissances créées et apprises afin de : développer de nouveaux produits/services, systèmes de gestion, technologies et processus ; résoudre de nouveaux problèmes ; améliorer la performance et la productivité globales ; et modifier tous les aspects de son activité" (Dahiyat, 2015, p. 118). . L'objectif de l'application des connaissances est de transformer les connaissances en applications pratiques. Le succès de tout programme de gestion des connaissances dans l'organisation dépend de la quantité de connaissances appliquées (Dalkir, 2005). Les connaissances doivent être utilisées par l'organisation pour résoudre les problèmes qui se posent au sein de l'entreprise. L'utilisation efficace des connaissances garantit que les objectifs de l'organisation sont atteints de manière efficiente et efficace grâce à la délégation des pouvoirs et de la liberté au sein de l'organisation (Bouraghda & Dris, 2015). L'application des connaissances vise à rendre les activités de l'organisation plus appropriées. L'application des connaissances est l'objectif de la gestion des connaissances, et cela signifie investir dans les connaissances - il ne suffit pas de les stocker et de les partager.

2. Le capital humain comme vecteur de la gestion des connaissances

L'élément humain d'une organisation est constitué des personnes capables d'apprendre, de changer, d'innover et de fournir une impulsion créative qui, si elle est correctement stimulée, peut assurer la survie à long terme de l'organisation.

2.1 Définition et évolution du concept de capital humain

Le capital humain est défini par l'*Oxford English Dictionary* comme « les compétences que la main-d'œuvre possède et qui sont considérées comme une ressource ou un atout ». Toutefois, il n'existe pas de définition universellement admise du concept, ni de consensus scientifique quant à sa nature, son statut ou son rôle.

L'origine du terme remonte aux années 1960, lorsque Schultz (1961) a proposé de considérer le capital humain comme l'ensemble des connaissances, compétences et capacités détenues par les individus au sein d'une organisation. Bien que fondatrice, cette première définition reste réductrice puisqu'elle néglige la dimension de la valeur et l'importance de l'investissement dans le développement du capital humain. Conscient de ces limites, Schultz a révisé sa position en 1981, définissant alors le capital humain comme « toutes les capacités humaines, qu'elles soient innées ou acquises, dont la valeur peut être accrue grâce à un investissement approprié ».

Aujourd'hui, le capital humain est reconnu comme la composante centrale du capital intellectuel, puisqu'il conditionne en grande partie la performance organisationnelle. Obeidat et al. (2017) soulignent son rôle vital, car les compétences et aptitudes des employés se reflètent directement sur les résultats de l'entreprise. De plus, il constitue une source déterminante d'innovation et de changement stratégique (Rehman & Abdul Rehman, 2015 ; Obeidat et al., 2017).

En pratique, le capital humain englobe l'ensemble des savoirs, savoir-faire, expériences, attitudes, engagements et aptitudes accumulés par les individus. Il représente la base de connaissances sur laquelle l'organisation peut s'appuyer pour atteindre ses objectifs (Wang et al., 2014). Il recouvre également l'expertise professionnelle et les compétences distinctives des employés, qui favorisent l'amélioration de la performance organisationnelle et le renforcement de l'avantage concurrentiel (Rehman & Abdul Rehman, 2015).

Les définitions les plus récentes élargissent encore la compréhension du capital humain. Pour Armstrong (2006), il correspond aux connaissances et aux compétences que les individus créent, entretiennent et mobilisent. L'OCDE (2017) le définit quant à elle comme l'ensemble des connaissances, aptitudes, compétences et attributs des individus qui facilitent la création du bien-être personnel, social et économique.

2.2. Lien entre gestion des connaissances et capital humain

L'élément humain d'une organisation est constitué par des personnes capables d'apprendre, de changer, d'innover et de fournir une impulsion créative qui, si elle est correctement stimulée, peut assurer la survie à long terme de l'organisation.

La relation entre le capital humain et la gestion des connaissances est étroite et complexe. Le capital humain fait référence à l'ensemble des compétences, des connaissances, de l'expérience, de la créativité et de l'expertise que les individus apportent à une organisation. La gestion des connaissances, en elle-même, fait référence au processus de collecte, d'organisation, de partage et d'utilisation des connaissances au sein d'une organisation pour atteindre ses objectifs et améliorer ses performances.

La gestion des connaissances au sein des organisations joue un rôle primordial dans la valorisation du capital humain et l'amélioration des performances organisationnelles. Premièrement, l'acquisition des connaissances repose sur l'apport des compétences et savoirs propres à chaque individu. Ce processus est favorisé par la gestion des connaissances qui encourage la formation continue, l'apprentissage organisationnel et la collaboration entre employés, contribuant ainsi au renouvellement et à l'enrichissement du capital intellectuel (IBM, 2021).

Deuxièmement, le partage des connaissances facilite la circulation des savoirs formels et tacites entre les membres d'une organisation. Ce partage d'expériences et de bonnes pratiques est un facteur déterminant pour stimuler l'innovation et optimiser la résolution collective des problèmes complexes (Blog Gestion de Projet, 2024).

Troisièmement, une gestion efficace du capital humain, via la maîtrise des connaissances, permet la création de valeur au sein de l'entreprise. Les compétences et expertises mobilisées se traduisent par des améliorations des processus, le développement de nouvelles offres et une prise de décision mieux informée, ce qui confère à l'organisation un avantage concurrentiel durable (Oracle, 2023).

En outre, la gestion des connaissances contribue à la rétention des talents en valorisant l'expertise individuelle et en offrant des opportunités de développement professionnel, élément central dans la fidélisation des collaborateurs clés (ServiceNow, 2025).

Par ailleurs, dans un environnement commercial mouvant, le capital humain constitue un levier essentiel pour l'adaptation organisationnelle. La gestion des connaissances, en intégrant rapidement les nouvelles informations et en favorisant une dynamique d'apprentissage continu, permet d'assurer la résilience et l'agilité de l'organisation face aux changements rapides (MarkCopy, 2021).

Enfin, la prise de décision optimale s'appuie largement sur la disponibilité et l'accès à des données et connaissances pertinentes, structurées par la gestion des connaissances. Cette dernière offre ainsi aux décideurs une base solide pour élaborer des stratégies efficaces et résoudre des problématiques complexes (Workleap, 2022).

Le capital humain est une ressource précieuse pour toute organisation, et la gestion des connaissances vise à maximiser la valeur de cette ressource en favorisant l'acquisition, le partage et l'utilisation efficace des connaissances au sein de l'entreprise. Une gestion des connaissances réussie peut avoir un impact significatif sur la performance et la compétitivité.

3. Contribution de la gestion des connaissances à la performance organisationnelle

3.1 Performance organisationnelle : définitions et indicateurs

La performance organisationnelle est l'un des sujets les plus étudiés dans le domaine de la recherche administrative et des affaires (Gavrea, Ilieș, & Stegorean, 2011). Il s'agit d'une question vitale pour toutes les organisations à but lucratif et non lucratif. En outre, la performance organisationnelle est le critère le plus important pour évaluer les organisations, leurs actions et leur environnement. L'amélioration de la performance organisationnelle est une condition préalable à la gestion stratégique de l'organisation qui recherche une performance maximale (Cania, 2014). La performance est un concept global qui s'applique à toutes les activités des organisations de tous types. La performance organisationnelle est définie comme la qualité du travail, l'efficacité du personnel dans la prise de décision, l'amélioration et le développement des processus, la relation du personnel avec ses dirigeants, la diversité des services et des produits, les innovations, la part de marché, les compétences et l'expérience du personnel dans la résolution des problèmes, les nouvelles méthodes et les techniques modernes de développement des produits (Imran, 2014). La performance organisationnelle est également désignée comme la mesure dans laquelle l'organisation répond à ses propres besoins et à ceux des parties prenantes pour survivre et se développer (Pan-dey & Dutta, 2013).

3.2 Effets de la gestion des connaissances sur la performance

La performance organisationnelle est la capacité de l'organisation à accéder à diverses ressources organisationnelles et à les gérer afin d'atteindre ses buts et objectifs (Sangiorgi & Siboni, 2017). Pour améliorer la performance de l'organisation la gestion des connaissances (KM) joue un rôle fondamental dans la réalisation de cet objectif. KM aide les organisations à capturer et à créer des connaissances, à les partager et à les utiliser efficacement. Cela conduit à son tour à une organisation plus efficace et efficiente, à une meilleure prise de décision et à de meilleurs résultats.

L'un des avantages les plus notables de la gestion des connaissances (KM) est sa capacité à améliorer la prise de décision. Grâce à ce système, les entreprises peuvent collecter et catégoriser efficacement les informations pertinentes, les rendant facilement accessibles à leur personnel. Cela rationalise non seulement le processus de prise de décision, mais permet également aux employés de prendre des décisions éclairées en leur fournissant les données de l'expertise nécessaires pour relever des défis complexes.

Rôle de la gestion des connaissances dans la minimisation des erreurs et la qualité du travail : La gestion des connaissances (KM) joue un rôle fondamental dans la réduction des erreurs organisationnelles et la diminution des redondances. En partageant les meilleures pratiques, les erreurs passées et les leçons apprises, les organisations permettent aux employés d'accéder à une base d'expériences précieuses qu'ils peuvent adapter et appliquer à leurs activités, contribuant ainsi à une amélioration significative de la qualité du travail (Kaoussi, 2023). Cette capitalisation évite la répétition d'erreurs qui pourraient être coûteuses et favorise une culture d'apprentissage organisationnel continu (Nonaka & Takeuchi, 1995).

Gestion des connaissances et innovation organisationnelle : La gestion des connaissances est un levier incontournable de l'innovation. En encourageant la collaboration et le partage d'idées entre les membres de l'organisation, la KM favorise l'émergence de nouvelles idées, produits et services, renforçant ainsi la compétitivité de l'entreprise (Otmani, 2019). Le travail collectif autour des savoirs explicites et tacites développe les capacités d'innovation en créant un environnement propice à la co-création et à l'amélioration continue (Ibarra & Kitsios, 2020).

Rétention des compétences et capitalisation du savoir : Une gestion efficace des connaissances permet de retenir les compétences clés de l'organisation en identifiant et en préservant les savoirs et savoir-faire critiques avant le départ des collaborateurs, par exemple lors de départs à la retraite ou de mobilités internes (Wikipedia, 2003). Cette capitalisation réduit le risque de perte de savoir organisationnel stratégique et assure la continuité des activités (Sindup, 2025).

Réduction des coûts de formation : L'accès facilité aux ressources pédagogiques et aux bases documentaires en ligne permis par la KM contribue à la réduction des coûts liés à la formation continue. Les employés peuvent se former de manière autonome et progressive, ce qui optimise le développement des compétences sans coûts logistiques élevés (MarkCopy, 2021).

Amélioration de la collaboration interne : La gestion des connaissances facilite le partage des informations, des documents et des compétences au sein des équipes, ce qui améliore la productivité collective et la qualité du travail en groupe (Workleap, 2022). En favorisant une

communication efficace et l'échange informel, la KM décrystallise les silos organisationnels traditionnels et stimule le travail transversal (Sindup, 2025).

Support à la gestion du changement organisationnel : Lors de l'introduction de nouvelles technologies, processus ou stratégies, la gestion des connaissances permet un transfert rapide et structuré des savoirs nécessaires aux employés. Ce mécanisme facilite l'adaptation organisationnelle et réduit les résistances au changement, garantissant ainsi une transition plus fluide (Kaoussi, 2023; Ardans, 2021).

Avantage concurrentiel et agilité organisationnelle : Les entreprises qui maîtrisent la gestion des connaissances présentent une meilleure agilité, une capacité d'innovation accrue et une compétitivité renforcée. La disponibilité et la réutilisation des connaissances stratégiques autorisent une adaptation efficace aux environnements changeants et aux besoins évolutifs des clients (Otmani, 2019).

3.3 Synthèse : apports et limites

En effet, la gestion des connaissances contribue à la performance organisationnelle en facilitant la création, la diffusion et l'utilisation efficaces des informations et des compétences au sein d'une organisation. Cela peut contribuer à améliorer la prise de décision, à favoriser l'innovation, à réduire les coûts et à accroître la compétitivité, ce qui se traduira par des avantages concurrentiels significatifs. Elle permet également à l'organisation d'exceller dans l'accomplissement, en réalisant une position élevée sur le marché dans divers domaines tels que la mise en pratique de la stratégie, le lancement de nouvelles lignes d'action, l'accélération de la résolution des problèmes, le transfert des meilleures pratiques, le développement des compétences des professionnels et l'aide à la gestion dans l'emploi et la rétention des talents. Le but et l'objectif de la gestion des connaissances est l'application des connaissances disponibles pour l'organisation, qui est l'un de ses processus les plus importants ; l'application des connaissances signifie les rendre plus aptes à être utilisées dans l'exécution des activités de l'organisation et plus pertinentes pour les tâches qu'elle entreprend (Shariatmadari & Forouzan-deh, 2015).

Conclusion générale :

La présente étude s'est attachée à examiner la question centrale suivante : comment la gestion des connaissances contribue-t-elle à l'amélioration de la performance organisationnelle ? Pour y répondre, nous avons mobilisé un cadre théorique articulé autour de la gestion des connaissances et de sa relation étroite avec le capital humain, considéré comme vecteur essentiel de création, de diffusion et d'exploitation des savoirs.

L'analyse a permis d'apporter plusieurs éléments de réponse aux questions de recherche. D'une part, la gestion des connaissances se révèle être un levier majeur de compétitivité organisationnelle en favorisant l'innovation, la prise de décision éclairée, la réduction des redondances et l'amélioration continue des processus. D'autre part, la valorisation du capital humain, à travers le développement des compétences, la rétention des talents et le partage des savoirs tacites, apparaît comme la condition indispensable à l'efficacité des pratiques de gestion des connaissances.

Ces constats conduisent à la confirmation des hypothèses formulées. Premièrement, la gestion des connaissances constitue bien un facteur déterminant de performance organisationnelle,

dans la mesure où elle optimise l'utilisation des ressources immatérielles et soutient l'innovation. Deuxièmement, le capital humain joue un rôle pivot dans cette dynamique : sa mobilisation et sa valorisation renforcent directement la capacité des organisations à atteindre un avantage concurrentiel durable.

Toutefois, cette recherche présente certaines limites. Elle repose principalement sur une approche théorique et conceptuelle, sans validation empirique par des enquêtes ou des études de terrain. De plus, la diversité sectorielle et contextuelle des organisations n'a pas été explorée, ce qui limite la généralisation des résultats. Enfin, l'accent mis sur le capital humain laisse de côté d'autres dimensions du capital intellectuel, telles que le capital structurel et le capital relationnel, qui mériteraient également d'être approfondies.

Ces limites ouvrent la voie à plusieurs pistes de recherche futures. Des études empiriques quantitatives et qualitatives pourraient mesurer l'impact concret de la gestion des connaissances sur différents indicateurs de performance organisationnelle. Des analyses comparatives entre secteurs (industrie, services, institutions publiques) ou entre contextes géographiques (pays développés et pays émergents) enrichiraient la compréhension des spécificités culturelles et structurelles. Enfin, l'exploration conjointe du capital humain, structurel et relationnel permettrait d'élaborer un modèle intégré du rôle du capital intellectuel dans la performance organisationnelle.

En somme, cette recherche confirme que la gestion des connaissances, appuyée sur la valorisation du capital humain, constitue un pilier stratégique pour les organisations modernes. Elle offre non seulement un cadre conceptuel pour comprendre cette relation, mais également une base de réflexion pour des travaux futurs visant à renforcer l'articulation entre théorie et pratique dans le champ de la performance organisationnelle.

Références :

Al-Ali, R. M. (2013). *The relationship between knowledge management processes, organizational innovation and its effect on organizational performance: An applied study at the ICT (information and communication technology) sector in Jordan*. Unpublished master's thesis, Middle East University, Amman, Jordan.

Al-Shanti, M. A. (2017). The role of transformational leadership on the knowledge management: An applied study on the employees in the Palestinian interior ministry-Gaza strip. *The Jordan Journal of Business Administration*, 13(3), 435-459. <https://doi.org/10.12816/0039537>

Armstrong, M. (2006) *A Handbook of Human Resource Management Practice*. 10th Edition, Kogan Page Publishing, London.

Blog Gestion de Projet. (2024). *Gestion des connaissances : définition et étapes*.

Bouraghda, H. T., & Dris, N. B. (2015). The impact of knowledge sharing on the human resources performance: A case study of TV and NR's production unit of CONDOR company in Algeria. *The Jordan Journal of Business Administration*, 11(4), 841-868.

Cania, L. (2014). The impact of strategic human resource management on organizational performance. *Economia: Seria Management*, 17(2), 373-383.

Carneiro, A. (2000), "How does knowledge management influence innovation and competitiveness?", *Journal of Knowledge Management*, Vol. 4 No. 2, pp. 87-98.

Chang, C. L. H., & Lin, T. C. (2015). The role of organizational culture in the knowledge management process. *Journal of Knowledge Management*, 19(3), 433-455. <https://doi.org/10.1108/JKM-08-2014-0353>

Dahiyat, S. E. (2015). An integrated model of knowledge acquisition and innovation: Examining the mediation effects of knowledge integration and knowledge application. *International Journal of Learning and Change*, 8(2), 101-135. <https://doi.org/10.1504/IJLC.2015.074064>

Dalkir, K. (2005). *Knowledge management in theory and practice*. Oxford: Elsevier Butter Worth Heinemann.

Demarest, M. (1997), "Understanding knowledge management", *Long Range Planning*, Vol. 30 No. 3, pp. 374-384.

Edvinsson, L. and Malone, M. (1997), *Intellectual capital: realising your company's true value by finding its hidden brainpower*, Harper Collins, New York.

Fernandez, I., & Sabherwal, R. (2010). *Knowledge management: Systems and processes*. Armonk (N.Y.); London: M.E. Sharpe.

Gavrea, C., Ilies, L., & Stegorean, R. (2011). Determinants of organizational performance: The case of Romania. *Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society*, 6(2), 285-300.

Hussinki, H., Ritala, P., Vanhala, M., & Kianto, A. (2017). Intellectual capital, knowledge management practices and firm performance. *Journal of Intellectual Capital*, 18(4), 904-922. <https://doi.org/10.1108/JIC-11-2016-0116>

IBM. (2021). *Qu'est-ce que la gestion des connaissances*. IBM France.

Imran, M. K. (2014). Impact of knowledge management infrastructure on organizational performance with moderating role of KM performance: An empirical study on banking sector of Pakistan. *Information and Knowledge Management*, 4(8), 85-98.

Kasasbeh, W. (2015). The impact of knowledge management in the development of a culture of excellence: An empirical study of the commercial banks operating in the city of Tabuk. *Dirasat: Administrative Sciences, Jordan University*, 42(2), 267-287.

Lee, H. and Choi, B. (2003), "Knowledge Management Enablers, Processes, and Organizational Performance: An Integrative View and Empirical Examination", *Journal of Management Information Systems*, Vol. 20 No. 1, pp. 179-228.

Lee, H. and Choi, B. (2003), "Knowledge Management Enablers, Processes, and Organizational Performance: An Integrative View and Empirical Examination", *Journal of Management Information Systems*, Vol. 20 No. 1, pp. 179-228.

MarkCopy. (2021). Gestion des connaissances en entreprise : enjeux et défis.

Marqués, D. and Simón, F. (2006), "The effect of knowledge management practices on firm performance", *Journal of Knowledge Management*, Vol. 10 No. 3, pp. 143-156.

Masa'deh, R. (2016). The role of knowledge management infrastructure in enhancing job satisfaction at Aqaba five star hotels in Jordan. *Communications and Network*, 8(4), 219-240. <https://doi.org/10.4236/cn.2016.84021>

Masa'deh, R., Obeidat, B., & Tarhini, A. (2016). A Jordanian empirical study of the associations among transformational leadership, transactional leadership, knowledge sharing, job performance, and firm performance: A structural equation modelling approach. *Journal of Management Development*, 35(5), 681-705. <https://doi.org/10.1108/JMD-09-2015-0134>

Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995), *The knowledge-creating company*, Oxford University Press, New York.

Obeid, S. M., & Rabay'a, S. (2016). The impact of knowledge management dimensions in the learning organization from the perspective of the Arab American University's (AAU) faculty–Palestine. *Jordan Journal of Business Administration*, 12(4), 813-840. <https://doi.org/10.12816/0034970>

Obeidat, B. (2016). Exploring the relationship between corporate social responsibility, employee engagement, and organizational performance: The case of Jordanian mobile telecommunication companies. *International Journal of Communications, Network and System Sciences*, 9, 361-386. <https://doi.org/10.4236/ijcns.2016.99032>

Obeidat, B., Al-dalahmeh, M., & Masa'deh, R. (2015). The role of knowledge management infrastructure in enhancing innovation at mobile telecommunication companies in Jordan. *European Journal of Social Sciences*, 50(3), 313-330.

Obeidat, B., Al-Suradi, M., Masa'deh, R., & Tarhini, A. (2016). The impact of knowledge management on innovation: An empirical study on Jordanian consultancy firms. *Management Research Review*, 39(10), 1214-1238. <https://doi.org/10.1108/MRR-09-2015-0214>

Obeidat, B., Tarhini, A., Masa'deh, R., & Aqqad, N. (2017). The impact of intellectual capital on innovation via the mediating role of knowledge management: A structural equation modelling approach. *International Journal of Knowledge Management Studies*, 8(3-4), 273-298. <https://doi.org/10.1504/IJKMS.2017.087071>

OCDE (2017). 'Human Capital: How what you know shapes your life', Chapter 2: The Value of People.

Oracle. (2023). Qu'est-ce que la gestion des connaissances ? Oracle CX.

Pandey, S. C., & Dutta, A. (2013). Role of knowledge infrastructure capabilities in knowledge management. *Journal of Knowledge Management*, 17(3), 435-453. <https://doi.org/10.1108/JKM-11-2012-0365>

Ranjbarfard, M., Aghdasi, M., López-Sáez, P., & López, J. E. N. (2014). The barriers of knowledge generation, storage, distribution and application that impede learning in gas and petroleum companies. *Journal of Knowledge Management*, 18(3), 494-522. <https://doi.org/10.1108/JKM-08-2013-0324>

Rehman, W. U., & Abdul Rehman, C. (2015). Linking intellectual capital and knowledge management with organizational performance: A meta-review analysis. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 5(2), 63-73.

Sangiorgi, D., & Siboni, B. (2017). The disclosure of intellectual capital in Italian universities: What has been done and what should be done. *Journal of Intellectual Capital*, 18(2), 354-372. <https://doi.org/10.1108/JIC-09-2016-0088>

ServiceNow. (2025). Qu'est-ce que la gestion des connaissances ? ServiceNow HR Service Delivery.

Shariatmadari, M., & Forouzandeh, B. (2015). The relation between knowledge management and human capital with transformational leadership of educational principals. *International Business and Management*, 11(1), 51- 56.

Spender, J.-C. (1996), "Organizational knowledge, learning and memory: Three concepts in search of a theory", *Journal of Organizational Change*, Vol. 9 No. 1, pp. 63-78.

Von Krogh, G. (1998), "Care in knowledge creation", *California Management Review*, Vol. 40 No. 3, pp. 133-153.

Wang, Z., Wang, N., & Liang, H. (2014). Knowledge sharing, intellectual capital and firm performance. *Management Decision*, 52(2), 230-258. <https://doi.org/10.1108/MD-02-2013-0064>

Wang, Z., Wang, N., Cao, J., & Ye, X. (2016). The impact of intellectual capital-knowledge management strategy fit on firm performance. *Management Decision*, 54(8), 1861-1885. <https://doi.org/10.1108/MD-06-2015-0231>

Workleap. (2022). Guide complet : la gestion des connaissances en entreprise.

Zaim, H., Tatoglu, E. and Zaim, S. (2007), "Performance of knowledge management practices: a causal analysis", *Journal of Knowledge Management*, Vol. 11 No. 6, pp. 54-67.